

ANDIJON MASHINASOZLIK
INSTITUTI

**Yangi O'zbekistonda
islohotlarni amalga
oshirishda zamonaviy
axborot-kommunikatsiya
texnologiyalaridan foydalanish**

III-IV SHO'BA

«Yangi O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish» mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya Andijon 27-29 oktabr 2021 yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI
ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
**«YANGI O'ZBEKISTONDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISHDA
ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH»** mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyani
ILMIY MAQOLALAR TO'PLAMI
27-29-oktabr, 2021-yil
Andijon, O'zbekiston

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Международной научно-практической конференции по теме
**«ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМ В
НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ»**
27-29 октябрь, 2021 год
Андижан, Узбекистан

REPUBLIC OF UZBEKISTAN MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL
EDUCATION
ANDIJAN MACHINE-BUILDING INSTITUTE
COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES
International scientific-practical conference
**«MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
THE IMPLEMENTATION OF REFORMS IN NEW UZBEKISTAN»**
27-29 October, 2021
Andijan, Uzbekistan

«Yangi O‘zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish» mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya Andijon 27-29 oktabr 2021 yil

иқтисод фанлари номзоди доцент, “Саноат ишлаб чиқаришини ташиқил этиши” кафедраси. Андижон машинасозлик институти

ЖАҲОЛАТГА ҚАРШИ МАЪРИФАТ БИЛАН КУРАШИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ВА РУҲИЙ ЖИҲАТЛАРИ

..... 221

Ҳайдаров Қозимбек Абдиҳақимович - М.Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ҳарбий тайёргарлик ўқув Маркази бошлиғи, подполковник, Бекназаров А.А., ЎР МВ Ахборот коммуникация технологиялари ва алоқа ҳарбий институти профессори

ТЕХНОЛОГИИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ СЕЛХОЗПРОДУКТОВ. 227

Юсупов Мухторжон Тожибоевич

Доктор философии по техническим наукам (PhD)

Андижанский машиностроительный институт

ЎТ ОЛДИРИШ СВЕЧАЛАРИНИ КОМПЬЮТЕРЛИ ДИАГНОСТИКАДАН ЎТКАЗИШ 230

Насиров И. З.- т.ф.н., доц., Юсупбеков Х. А.- докторант

Андижон машинасозлик институти, Андижон ш., Ўзбекистон

ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 234

Г.Фахриддинова, Д.Қ. Максумова, Р.Ш.Эрназарова, И.Д.Атаходжаева, Д.Э.Зуннунова, З.А.Гаффорова, К.З.Таирова

Ташкентский химико-технологический институт,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

ПОНЯТИЯ РЫНКА ИННОВАЦИЙ 236

д.э. н., проф. Ахмедов К.,ст.3-курса Мирзаев С.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПАНИЯ 239

д.э.н., проф. Ахмедов К. ст.3-курса Абдужабборов.Н

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОЗЬЕГО И ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА

..... 244

Юнусходжаева Хумора Шухрат қизи, магистр

Научный руководитель: проф. Додаев К.О.

Ташкентский химико-технологический институт,

г.Ташкент, Республика Узбекистан

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКА И БЮДЖЕТНОЕ РАЗВИТИЕ 246

д.э.н., проф. Ахмедов К., студент 3-курса.Иброхимов.С

ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА БАШОРАТЛАШДА (ПРОГНОЗ) МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ 248

Ахмедов Камолхон

иқтисод фанлари доктори, профессор

Андижон машинасозлик институти

РАҲБАР БОШҚАРУВИДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИ ВА ТАЪСИР КЎРСАТИШ ОМИЛЛАРИ.

..... 253

Сирожиддинова Фируза Хосилбековна АндМИ “Гуманитар фанлар ” кафедраси доктаранти

РАҲБАР ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ШАХСИЙ ВА ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.

..... 256

Сатвалдиев А.А (АндМИ катта ўқитувчи)

Гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

МОТИВЛАР МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ОМИЛ СИФАТИДА 260

Сирожиддинова Фируза Хосилбековна

АндМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси доктаранти.

Андижон машинасозлик институти. Андижон Ўзбекистон.

ЁШ ТАДБИРКОРЛАРНИНГ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ИЖТИМОИЙ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИ МУҲИМ ОМИЛЛАРИ. 263

Азизбек Сатвалдиев “Гуманитар фанлари” кафедраси катта ўқитувчиси Андижон машинасозлик институти

РАҲБАР БОШҚАРУВИДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИ ВА ТАЪСИР КЎРСАТИШ ОМИЛЛАРИ.

**Сирожиддинова Фируза Хосилбековна
АндМИ “Гуманитар фанлар ” кафедраси доктаранти**

Муваффақиятли раҳбарликка оид шахс хислатларини талқин этарканмиз, шу мавзу юзасидан чет эл олимлари томонидан ўтказилган баъзи бир тадқиқот натижаларига мурожаат этамиз. Америка ва Япониялик 1500 менежерларни ўрганиш асосида самарали раҳбарликка оид қуйидаги хислатлар ажратиб кўрсатилади:

- стратегик режалаштиришга мойилликнинг кучлилиги;
- ишчиларни, меҳнат ресурсларини тақсимлаш бўйича мақбул ва ўз вақтида қарор қабул қилиш;
- фаолият доирасини кенгайтириш ёки юксак тартибда меҳнат қилиш эвазига ўз масъулиятини оширишга интилиш;
- хавфли шароитда ижодий ва рационал қарор қабул қила олиш;
- ўз кучига чексиз ишонч;
- ўз ҳуқуқларини англаш ва масъулиятни ҳис қилиш;
- кези келганда қурбон беришга ҳам тайёр туриш;
- мулоқот малакаларини мукаммаллаштиришга интилиш;
- мураккаб ва инқирозли вазиятдаги жараёнларни таҳлил этиш ва интуитив тарзда башорат қила олиш;
- меҳнатга юксак қадрият сифатида қараш ва унга бутун куч-ғайратни сафарбар этиш;
- айбдорни излаш эмас, балки муаммони ҳал этишга интилиш, таваккалдан қўрқмайдиган ва мустақил фикрдаги ходимлар билан ишлаш хоҳиши;
- амалга оширилаётган ғоя ва натижаларни ишлаб чиқаришга, жорий этишга худди шахсий мулкдек қараш.

Япониялик ва Америкалик менежерларни қиёсий ўрганиш натижасида олинган хулосалар шундан иборат бўлдики, япон менежерлари ўз бошқарув фаолиятида ижтимоий психологик жиҳатларга кўпроқ эътибор беришар экан ва жамоа фаолиятини ташкил этиш қобилияти етакчи ўринда турар экан. Америкалик менежерлар эса ходимларда яқка тартибдаги ташаббусни кўпроқ рағбатлантиришар экан. Маълумки, бошқарувнинг кўп соҳаларида муваффақиятли раҳбарлик фаолиятини таъминловчи шахс хислатларини аниқлашга доир кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан, ўтган асрнинг 50-йилларида, ҳар қандай соҳада уддабуррон раҳбар бўла олишликка тегишли хислатлар мавзуида юздан ортиқ тадқиқотлар ўтказилди. Натижада, бошқарувни мукаммал ижро этувчи ҳамма раҳбарларга хос фазилатлар умумлаштирилганда, атиги 5% хислат кўзга ташланди. Булар қуйидагича:

- ақл-идрок, мураккаб ва мавҳум муаммоларни ечиш қобилияти ўртадан баланд, аммо жуда юқори бўлмаслиги шарт;
- ташаббускорлик;
- ўзига ишонч, ўз маҳоратини ва интилишларини юксак баҳолаш.

Лекин кўп тадқиқотчилар диққат-эътиборларидаги асосий хусусиятлардан бири – раҳбар шахсига хос доминантлик (устунлик)ка интилишдир. Айнан шу сифат раҳбарнинг ташаббусни ўз қўлига олишига, гуруҳга етакчилик қилишига ва мураккаб

вазиятда масъулиятни ўз бўйнига олишига замин яратади. Шу муносабат билан тадқиқотчи Р. Стогдилл қаламига мансуб "Раҳбар қўлланмаси"да доминантлик бошқарувга зарур сифатлар рўйхатида биринчи ўринга қўйилади. Доминантлик сўзи бир неча маънони англатади. Раҳбарлик мавзусидан келиб чиқилса, ўзгаларга таъсир этиш деган бир жумла мазмунан ҳамма гапга асос бўлади. Юқорида таъкидланган маънодаги "таъсир этиш" ибораси ҳиссиёт туфайли ўзгаларни ўзига жалб эта билиш, ўзаро муносабат натижасида ўзига нисбатан хайрихоҳлик ҳиссини яратишни англатади. Чунки ташкилотнинг илғор фаолияти учун раҳбар ўз зиммасидаги расмий мажбурият ва ваколатлар ўзи етарли эмас.

Бошқарув соҳасидаги мутахассислар Г.Кунц ва С.О'Доннелнинг фикрича "агар ходимлар раҳбарият томонидан ўрнатилган тартиб ва қоидаларгагина риоя этиб меҳнат қилганларида, улар ўзларининг 60-65% имкониятларини ишлата олар ва ўз мажбуриятларини бажариб, шунчаки ишдан бўшамасликларига баҳона топар эдилар, холос. Ходимларнинг қобилиятларидан тўла фойдаланиш ниятидаги раҳбар уларда шунга лойиқ ҳис туйғуни уйғота олиши лозим". Бу ерда гап раҳбарнинг ўз лидерлик қобилиятини намойиш эта олиши, ходимлар орасидаги обрў-эътибори ҳақида бораяпти.

Юқорида зикр этилган қўлланмада эътироф қилинган сифатлардан яна бири, раҳбарнинг ўзига ишонч ҳиссидир. Сир эмас, ҳар биримиз раҳбар ўзига ишонган ва ишонмаган ҳолларда нафақат қандай иш тутишини, ҳатто ўзини қандай тутишини ҳам кўрганмиз. Бахтга қарши, ўзига ишончи бўлмаган раҳбар вазият ўзгариши билан, ўз қарорини ўзгартириб туради. Бундай раҳбар қўл остида ишлайдиган ходимлар ўз раҳбари тимсолида суянчиқ кўрмайдилар, ташкилотда ўтказаятган кунлари вақтинчаликдек туюлади. Пешқадам раҳбарга хос фазилатлардан бири – вазминлик ва сабру бардошлиқдир. Раҳбар ҳиссиётини мувозанатлашганлиги, унинг ички дунёсига хос қарама-қарши туйғуларнинг туғенига йўл қўймасликда ва кайфиятдаги сокинликда ифодаланади.

Маълумки, раҳбар одамлар орасида ва уларга хос турли ҳиссиётлар оғушида яшайди. Бинобарин, атрофдагиларнинг салбий ёки ижобий ҳис-туйғулари ўзаро кундалик мулоқотда тез "юқиш" хусусиятига эга. Шунинг учун раҳбар қалтис ва зиддиятли вазиятларда нафақат бошқаларнинг ҳиссиёти таъсирига берилмаслик, балки атрофдагиларга ўз мувозанати ва жиловланган ҳис-туйғуси билан таъсир эта олиши керак. Шахснинг бу фазилати бир томондан асаб тизимининг туғма хусусияти билан белгиланса, иккинчи томондан орттирилган ҳаётий тажрибага боғлиқдир. Асаб тизимининг мўътадиллиги учун раҳбар ўз соғлиги ҳақида қайғуриши лозим. Меҳнат фаолиятини рационал тарзда ташкил этиш, яъни меҳнатдаги ижобий жиҳатларга кўпроқ эътибор бериш, ноҳуш вазиятларни донолик билан бартараф этиш, кўпроқ яқин дўстлар даврасида бўлиш, жисмоний тарбия ва фойдали машғулотларга ишқибозлик кайфиятида вақтни ўтказиш, ҳар қандай стрессга қарши тура олишни кучайтиради, шунингдек, организмнинг ишчанлик қобилиятини қайта тиклашга хизмат қилади.

Бошқарув фаолиятини самарали бажариш учун раҳбарга зарур фазилатлардан яна бири – муваффақиятга интилишдир. Раҳбар ўз олдига мақсад қўя олиши ва уни бажаришга уриниши лозим. Умуман олганда, инсонга хос интилишни икки тоифага бўлиш мумкин:

- 1) муваффақиятга интилиш;
- 2) мағлубиятдан қочиш.

Бирон-бир қийин ва инқирозли вазият пайдо бўлганда, баъзи бирлар мазкур вазиятни ҳал этиш орқали муваффақиятга эришиш ҳақида ўйласа, бошқа биров эса талофотга учрамаслик ғамида ўзини иложи борича "офат"дан олиб қочади.

Бу бир хил вазиятга икки хил ёндошув бўлиб, унинг эгалари турлича характердаги инсонлардир. Бошқарувни самарали олиб борувчи раҳбар эса айнан биринчи тоифага мансуб бўлгани сабабли, у муаммоларни тез ҳал этади ва янада ўз мақсади сари олдинга интилади. Бундай тоифа кишиси одатда таваккалчиликка ҳам бориши мумкин. Кези келганда у катта мақсадни кичик бўлақларга бўлиб, ҳар бир кичик мақсад ортида турган натижани олдиндан тасаввур этади. Бироқ, бундай омилни ҳамиша амалга ошириш осон эмас. Бинобарин, раҳбар таваккалга бора оладиган ва хавф- хатардан қўрқмайдиган характерга эга бўлиши лозим. Машҳур бизнесмен ва менежер Ли Якокканинг таъкидлашича: "Баъзида таваккал ҳам маъқул, лекин йўл қўйилган хатоларни ўз вақтида тузатиб кетиш лозим".

Мақсадга эришиш иштиёқи билан яшайдиган одам доим ўз фаолият натижалари ҳақида хабардор бўлишни истайди. Айнан шу тоифага мансуб шахслардан бирининг айтишича: "Мен учун бизнес фақатгина бойиш воситаси эмас, бойлик орттириш мен учун ҳеч қачон мақсадга айланмаган. Бизнес шунинг учун ҳам менга роҳатбахши, у ҳар кун чексиз муаммоларни ҳал қилиш мақсадида ақл-идрокимни бир нуқтага жамлашга ундайди". Бундай ибора кўпгина тадбиркорларга хос бўлиб, аниқланишича, мақсад йўлида малакаси ёрқин бизнесменлар учун пул деган нарса унчалик катта қийматга эга эмасдир.

Раҳбарнинг, нафақат, обрўсини оширадиган, балки қийин вазиятда уни асосий мақсад йўлидан етаклайдиган фазилатлардан бири – мустақилликдир. Раҳбар ўз қарши, мушоҳада лаёқати ва шахсий нуқтаи назарига эгаликка интилиши лозим. Тўғри, раҳбар ўз ҳамкасбларига, шунингдек, маслаҳатчиларига қулоқ тутиши керак, лекин қарор ва унинг ижроси раҳбар зиммасига юклатилади. Шу боис фикрлаш ва хатти-ҳаракатдаги мустақиллик самарали бошқарувнинг асосий омилларидан биридир.

Шундай қилиб, раҳбар фаолиятидаги самарадорликни амалга оширадиган шахс хислатлари билан танишиб ўтдик. Сир эмаски, ҳеч бир инсон ушбу рўйхатдаги хислатлар билан бирга туғилмайди. Буларнинг ҳаммаси инсонга ато этилган лаёқат, шунингдек, ижтимоий-тарихий яшаш шароитларининг маҳсулидир. Бундай хислатларнинг раҳбар фаолиятида намоён бўлиши, шахсдан мунтазам тартиб ва ўз устида ишлашни, доимо ўз идрокида намуна яратиш ва унга тақлид этишни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Э. Ғозиев- Тафаккур психологияси Т.1990.
2. С.Немов- Психология. В.3-хкнигах. М. 2000.
3. Э.Ғозиев- Менежмент психологияси Т.2001

МОТИВЛАР МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ОМИЛ СИФАТИДА

Сирожиддинова Фируза Хосилбековна
АндМИ “Гуманитар фанлар” кафедраси докторанти.
Андижон машинасозлик институти. Андижон Ўзбекистон.

Ҳар қандай жамиятнинг равнақи, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий барқарорлиги унинг фуқароларининг ақлий ва ахлоқий салоҳиятини юксак даражада ривожланганлигига боғлиқ. Зеро, жамиятимизнинг маънавий янгилашишида, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришда жаҳон ҳамжамиятига қўшилишини таъминлайдиган демократик ҳуқуқий давлат куриш кадрлар тайёрлашнинг миллий масаласи устувор мезон сифатида муҳим рол ўйнайди. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикасининг президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз” – деган фикрлари келажакимиз юксак малакали кадрлар қўлида эканлигининг далилидир¹⁰.

Маълумки, иқтисодиётни ривожлантиришда ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, меҳнат унумдорлигини кўтариш, етук кадрлар тайёрлаш ва уларни меҳнат фаолиятига бўлган қизиқишини ошириш муҳим ўрин тутди. Бундай жараёнда мотивлар муҳим ўрин тутди.

Мотив (психологияда) — инсон фаолиятида муайян мақсадни бажаришга сабаб бўлувчи омил, ваз. Мотив шахсни ҳаракатга ва фаолиятга ундовчи, эҳтиёжнинг юксак шакли сифатида пайдо бўлувчи ички туртки ҳисобланади. Эҳтиёж ва инстинкт, майл ва ҳиссиёт, идеал ва бошқа мотивлар жумласига кириди. Ҳозирги замон психологиясида мотив атамаси субъектни фаоллаштирувчи турли ҳодиса ва ҳолатларни ифодалаш учун қўлланади. Хатти-ҳаракат ва фаолият мотивларининг мажмуаси мотивация дейилади.

Мотив эҳтиёж негизда вужудга келади ва шаклланади. Эҳтиёжнинг барқарорлашуви мотивациянинг самарали шаклланишини таъминлайди. Ҳаракат фаолиятнинг таркиби бўлганлиги туфайли у фаолиятнинг мақсади ва мотиви орқали бошқарилади. Баъзан «мотив» тушунчасини «эмоция», «мақсад», «установка» атамалари билан алмаштириш ҳоллари учрайди. Гоҳо туртки, қўзғовчи, ундовчи тушунчалари билан айнанлаштирилади¹².

Мотивация инглиз тилидан олинган бўлиб, энг аввало, ўзини ва сўнгра бутун жамоани умумий мақсадларни бажаришга даъват этувчи фаолиятни рағбатлантириш жараёнидир¹³.

Меҳнат мотивацияси деганда эса, инсоннинг мақсадга мувофиқ фаолиятини турли рағбатлантириш йўллари билан юқори самарадорликка эришишга йўналтирмақ, уни унумли меҳнат қилишга ундамоқ, ички туйғуларини қўзғатмоқ тушунилади.

Касбий мотив ва мотивация муаммоси хориж психологлари томонидан кенг доирада тадқиқ қилинган. Жумладан, касбий мотивлар борасида Е.А.Климов, В.А.Крутецкий, А.Н.Василькова, Э.Диси, В.Врум, М.В.Дмитрий ва бошқаларни қиритишимиз мумкин.

Шахснинг иш фаолияти билан боғлиқ мотивацияларни 3 гуруҳга ажратиш мумкин; биринчиси - меҳнат фаолияти мотивлари, иккинчиси - касб танлаш мотивлари ва

учинчиси – иш жойини танлаш мотивлари. Аниқ фаолият эса барчасини жамланган ҳолда изоҳланади, яъни, бунда меҳнат фаолияти мотивлари, касб танлаш мотивларининг шаклланиши, шунингдек, қолган иккита мотив орқали эса иш жойини танлаш мотивлари ҳам юзага келади. Меҳнат фаолияти мотивлари хилма-хил бўлиб, улар ўзига хос омиллар билан белгиланади. Биринчи гуруҳ омилларига жамоавий характернинг уйғониши билан боғлиқлари киритилиб, бунда жамоага фойда тегишини англаш, бошқа инсонларга ёрдам бериш истаги, меҳнат фаолиятида ижтимоий установканинг зарурлиги ва бошқаларга нисбатан тобеликни хоҳламаслик каби мотивлар ҳисобланади.

Иккинчи гуруҳ омиллари ўзи ва оиласи учун моддий маблағнинг орттирилиши, моддий ва маънавий эҳтиёжларнинг қондирилиши учун пул ишлаб топиш мотивларидир.

Учинчи гуруҳга ўзини ўзи фаоллаштириш, ривожлантириш, ўзини намоён қилиш эҳтиёжларининг қондирилиши ва бошқалар киради. Маълумки, инсонлар табиатдан бирор-бир фаолият билан шуғулланмасдан туролмайдилар. Инсон нафақат истеъмолчи балки яратувчи бўлиб, яратиш жараёнида у ижоддан илҳом олади. Бу гуруҳга мансуб мотив жамият томонидан эҳтиёжларнинг қондирилиши ва бошқаларнинг хурматини қозониш билан боғлиқ. Мактаб ўқувчиларининг меҳнат тарбияси ҳам шу мотив билан боғлиқ равишда шакллантирилади.

Ғарб психологиясида мотивациянинг икки хил кўриниши ва уларнинг ўзига хос белгилари чуқур ўрганилган. Булар – экстренсив (ташқи шарт-шароитлар ва ҳолатларга боғлиқ) ва интрэнсив (шахс диспозициялари – эҳтиёжлар, установкалар, қизиқишлар, майллар, истаклар билан боғлиқ бўлган ҳолда пайдо бўладиган) мотивациялар. Бу йўналишдаги мунозаралар Х.Хекхаузеннинг “Мотивация ва фаолият” китобида ўз аксини топган¹⁵.

Х.Хекхаузен мотивациянинг 6 та тамойилини яратди. Биринчи тамойил бўйича интрэнсив мотивлашган хатти-ҳаракатлар очлик, чанқоқлик, оғриқдан қочиш сингари жисмоний эҳтиёжларнинг қондирилишига йўналмаган. Бу йўналишда иш олиб борган олимларнинг таъкидлашича мазкур эҳтиёжлар организм томонидан бузилган гомеостазни тиклашга хизмат қилишмайди. Бироқ ташқи хатти-ҳаракатларида уларни тузатиш мумкин бўлади. Биринчи тамойил бўйича мотивлашган хатти-ҳаракатлар мақсадсиз фаоллик сифатида талқин қилинади.

2. Бирор фаолият мотивацияси ҳам интрэнсив, ҳам экстрэнсив мотивлашган ҳуққатвордан иборатдир.

3. У ёки бу хатти-ҳаракатлар фаолиятнинг баъзи оптимал даражасини сақлаб туриш ёки тайёр ҳолатда тутишга йўналган мотивация деб ҳисобланади. Бундай назарий ёндашувлар оптимал фаоллик тушунчасини фанга киритади. Бундай фикрларни чет эл олимларидан Хебб (1955), Фисски, Мадии (1961), Ханд (1965) ишларида яратилди.

4. Де Чармс илк мотивациясини ўз самарадорлигини ҳис қилишда, ўзини атроф-муҳитдаги ўзгаришларнинг манбаи сифатида сезишда кўради. Бундай ҳаракатларнинг сабабчиси ўзи бўлишга интилиш алоҳида мотивни эмас, бошқа кўплаб бошқарув мотивларини пайдо қилиши мумкин. Де Чармс қуйидагича соддароқ қилиб тушунтиради. Инсонга атрофдагиларнинг талаблари, ваъда қилинган мукофотлар ва мумкин бўлган жазолар – ташқи босимлар кучли таъсир кўрсатади ва улар ўз-ўзини тасдиқлаш даражасини бошқаларга тобе бўлиш даражасигача тушириб юборади. Натижада инсон бунга қаршилик кўрсатишга интилади ва борган сари ўз фаолиятига ишониб, воқеа-ҳодисаларнинг хўжайини сифатида ўзини ҳис қилади.

5. Чиксентмихале 1975 йили интеренсив мотивациянинг характеристикасини маълум эмоционал ҳолат бўлган фаолликдан шодланиш туйғусида кўради. У жарроҳлардан, шахматчилардан, раққосалардан ва альпинистлардан иш жараёнида ва дам олишда ўз хис-туйғу ва фаолиятларини таърифлашни сўрайди.

6. Субъект юқоридаги кечинмаларни ва улар ўртасидаги алоқаларни аниқлаши лозим. Демак бу ерда илк бора восита (ҳатти-ҳаракат) ва унинг ҳаракат мақсади ўртасидаги алоқа масаласи кўтариляпти. Х.Хекхаузеннинг фикрича, агар ҳатти-ҳаракатлар билан уларнинг ўртасида алоқа мавжуд бўлса, интеренсив мотивлашган ҳаракатлар ҳақида гапирса бўлади. Масалан, агар тажовуз бирорта одамдан қасос олиш ниятида эмас, балки унинг пулини ўзлаштириш унинг учун юз берган бўлса, бу экстренсив мотивлашган ҳаракат бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократии Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимида киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. – Тошкент:«Ўзбекистан» НМИУ,2016.(- 56 б)Б. 14.

2.Психология мотивации и эмоций /Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М В. Фаликман. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 704 с.

3.Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.:Педагогика, 1986.Т. 1.С.33-48.

4..Жалилова С.Х., Хайдаров Ф.И., Халилова Н.И. Касб психологияси. – Тошкент, 2010. – Б. 58. (- 162 б.)

5.Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – 2-е изд. – СПб.: Питер; – М.: Смысл, 2003. – 860 с.